

DRAMATIK DIALOG TIZIMIDA PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Gulhida Ikromova

Farg‘ona davlat universiteti
katta o‘qituvchisi, filologiya
fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Аннотация: Mazkur maqolada dramatik dialog tizimida paremiologik birliklarning lingvistik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda preskriptiv, murosa-bitim va manipulyativ dialog turlarida qo‘llaniladigan paremiyalarning nutqiy vazifalari yoritilib, ularning ekspressiv, baholovchi hamda persuaziv xususiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, paremiologik birliklarning dialog jarayonida kommunikativ ta‘sirni kuchaytirish, umumlashtiruvchi mazmuni ifodalash va suhbatdoshga bilvosita ta‘sir ko‘rsatishdagi o‘rni asoslanadi. Natijada dramatik diskursda paremiyalar nutqni individual darajadan ijtimoiy tajriba darajasiga olib chiqib, uning semantik chuqurligi va pragmatik samaradorligini oshiruvchi muhim lingvopoetik vosita ekanligi aniqlanadi.

Калит со‘злар: dramatik dialog, paremiologik birliklar, paremiyalar, preskriptiv dialog, murosa-bitim dialogi, manipulyativ dialog, lingvopragmatika, kommunikativ ta‘sir, ekspressivlik, dramatik diskurs.

Аннотация. В статье рассматривается роль паремнологических единиц в системе диалога драматического текста с лингвистической и прагмалингвистической точек зрения. Особое внимание уделяется прескриптивному, компромиссному и манипулятивному типам диалога, в которых паремии выступают в качестве экспрессивных, оценочных и персуазивных средств. Установлено, что паремнологические единицы усиливают коммуникативное воздействие, способствуют обобщению смысла и оказывают косвенное влияние на собеседника. Делается вывод о том, что в драматическом дискурсе паремии переводят речь с индивидуального уровня на уровень социального опыта, усиливая её семантическую глубину и прагматическую эффективность.

Ключевые слова: драматический диалог, паремиологические единицы, паремии, прагматика, персуазивность, манипулятивный диалог, экспрессивность, драматический дискурс.

Abstract. This article examines the role of paremiological units in the dialogic system of dramatic texts from a linguistic and pragmalinguistic perspective. Special attention is paid to prescriptive, compromise-oriented, and manipulative types of dialogue, in which paremias function as expressive, evaluative, and persuasive means. The study reveals that paremiological units contribute to strengthening communicative impact, generalizing meaning, and influencing the interlocutor indirectly. It is argued that in dramatic discourse, paremias elevate speech from an individual level to a socially shared experience, thereby enhancing the semantic depth and pragmatic effectiveness of dialogue.

Key words: dramatic dialogue, paremiological units, paremias, pragmatics, persuasive strategies, manipulative dialogue, expressive means, dramatic discourse.

Dialog inson tafakkurining eng qadimiy va universal shakllaridan biri bo‘lib, u tilshunoslik, falsafa va adabiyotshunoslikda muhim ilmiy tadqiqot obyekti sifatida qaraladi. Insonning borliqni anglash va uni ifodalash jarayoni bevosita muloqot orqali kechishi sababli dialog nafaqat lingvistik birlik, balki ijtimoiy ong, madaniy an‘analar va badiiy-estetik qarashlarning shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

Dialog nazariyasining dastlabki asoslari qadimgi yunon falsafasiga borib taqaladi. Xususan, Platon o‘z dialoglarida bilimni egallash jarayonini savol-javob asosidagi muloqot orqali yoritib, dialogni haqiqatga erishish vositasi sifatida talqin etadi (Платон, 1993, 112-b.). Aristotel esa dialogni dramatik asarning muhim tarkibiy elementi sifatida baholab, syujet rivojida qahramonlar o‘rtasidagi nutq almashinuvining hal qiluvchi rol o‘ynashini ta’kidlaydi (Аристотель, 1978, 56-b.).

Dialogning lingvistik jihatdan o‘rganilishi XX asrda alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Xususan, sovet tilshunoslik maktabi vakillari tomonidan dialogning strukturasi, lisoniy tabiati va kommunikativ xususiyatlariga oid ilgari surilgan nazariy qarashlar zamonaviy dialogik nutq nazariyasining shakllanishiga asos bo‘ldi (Бахтин, 1972, 248-b.). Ushbu yondashuvlar dialogni nafaqat nutqiy birlik, balki ijtimoiy va pragmatik hodisa sifatida talqin qilish imkonini yaratdi.

Zamonaviy tilshunoslikda dialogik nutqni kommunikativ-pragmatik nuqtayi nazardan o‘rganish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, dramatik matnlarda dialog nafaqat voqea rivojini ta’minlovchi vosita, balki personajlar xarakteri, ijtimoiy munosabatlar va nutqiy strategiyalarni ochib beruvchi muhim lingvistik birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan dialog tarkibida qo‘llaniladigan paremiologik birliklar alohida e’tiborga loyiq bo‘lib, ular nutqning ta’sirchanligini oshirish, umumlashtiruvchi mazmuni ifodalash hamda suhbatdoshga bilvosita ta’sir ko‘rsatish imkonini beradi.

Xususan, preskriptiv, murosa-bitim va manipulyativ dialog turlarida paremiyalar turli kommunikativ vazifalarni bajarib, muloqotning semantik va pragmatik tuzilishini boyitadi. Ular orqali nutq individual darajadan ijtimoiy tajriba darajasiga ko'tarilib, so'zlovchining pozitsiyasi mustahkamlanadi va suhbatdoshni ko'ndirish mexanizmlari faollashadi. Shu bois dramatik dialog tizimida paremiologik birliklarning lingvistik xususiyatlarini o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

1. Preskriptiv dialog – bu suhbatdoshni ma'lum bir harakatni bajarishga undashga qaratilgan dialogik muloqot turi bo'lib, unda stimullovchi replika odatda direktiv mazmun bilan ajralib turadi. Bunday direktivlik buyruq, iltimos, maslahat, ogohlantirish, taklif yoki ko'rsatma shaklida namoyon bo'lib, suhbatdoshga bevosita yoki bilvosita tarzda harakatni boshlash, amalga oshirish yoki undan tiyilish zaruratini bildiradi. Dialogning reaktiv replikasi esa ushbu direktiv ta'sirga nisbatan bajarishga rozilik bildirish, rad etish, shart qo'yish, ikkilanib yoki vaqtni kechiktirib javob berish kabi konnotativ munosabatlarni ifodalaydi. Ko'rinadiki, preskriptiv dialogda markaziy vazifa axborot almashishdan ko'ra, suhbatdoshning xatti-harakatini boshqarish, unga ta'sir ko'rsatish va muloqot yo'nalishini belgilashdan iborat bo'ladi. Masalan:

Qo'chqor. Ho', ho', ho', bola! Qoch-e! Indamasa ja!.. Bu yoqqa o't! Menga nasihat qiladigan otam o'lib ketgan, bildingmi?! O'zi mushtdek, gapi toshdek. (Alomatga.) Xotin, bor, ichkariga kir!

Alomat. Xo'p bo'ladi. (Ketadi.)

(Sharof Boshbekov. "Temir xotin")

Mazkur parchada berilgan nutq preskriptiv (direktiv) dialog bo'lib, unda so'zlovchi (Qo'chqor) suhbatdoshning xatti-harakatini boshqarishga qaratilgan buyruq va ko'rsatmalarni ifodalaydi. Ushbu dialog tarkibida qo'llangan "*O'zi mushtdek, gapi toshdek*" birligi esa paremiologik xususiyat kasb etib, nutqning semantik va pragmatik ta'sirchanligini kuchaytiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur birlik mubolag'a va qarama-qarshilik asosidagi obrazlilik mavjud: "*mushtdek*" (kichiklik) va "*gapi toshdek*" (qat'iylik, og'irlik) komponentlari orqali shaxsning yosh yoki jismoniy jihatdan kichik bo'lsa-da, gapirishda haddan tashqari dadil yoki "katta" tutishini kinoyaviy tarzda baholaydi. Pragmatik jihatdan esa ushbu paremiologik birlik preskriptiv nutqni kuchaytiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Qo'chqor oddiy buyruq bilan cheklanmay, aynan shu umumlashgan xalqona ifoda orqali suhbatdoshni kamsitish, uning pozitsiyasini pastlatish va o'zining ustunligini ta'kidlashga erishadi. Natijada buyruq (*Qoch!*, *Bu yoqqa o't!*, *Ichkariga kir!*) nafaqat direktiv, balki psixologik bosim va ijtimoiy ustunlikni ifodalovchi nutqiy ta'sirga ega bo'ladi.

2. Murosa-bitim mazmunidagi dialog – bu suhbat ishtirokchilari o'rtasidagi qarama-qarshi fikr, manfaat, talab yoki ehtiyojlar to'qnashuvi sharoitida kelishuvga erishish, o'zaro murosaga kelish yoki bitim

tuzishga qaratilgan dialogik muloqot turidir. Bunday dialogdagi stimullovchi va reaktiv replikalar tarkibida ko‘pincha tomonlar pozitsiyasini yumshatish, taklifga qarshi taklif bildirish, shart qo‘yish, yon berish, kelishilgan yechimni nazarda tutish kabi o‘zaro kelishuvni shakllantiruvchi nutqiy vositalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Masalan:

Olim. Mohilarnikiga yugurasiz... radiolani toping... Shoshmang, bir yo‘la gastronom masalasini hal qilib kelasiz. (Pul chiqaradi.)

Shoir. E, qiziqmisiz, amaki.

Olim. Shoshmang, shoshmang, qayerda ko‘rgansiz puli ko‘p shoirni? Manavini oling. (Pul uzatadi.)

Shoir. Uyat bo‘ladi-ye!

Olim. Ho‘, bir minut! Karvonning ketiga qarama, berganning betiga qarama! Ma‘no bo‘lmasayam qofiya bor. Ushlang buni.

Shoir. Bizam ja o‘ladigan joydamasmiz, amaki. Mayli, sizniki tabarruk.

(Sharof Boshbekov. “Temir xotin”)

Mazkur dialog parchasi murosa-bitim mazmunidagi muloqot bo‘lib, unda suhbatdoshlar o‘rtasidagi dastlabki qarshilik bosqichma-bosqich yumshab, yakunda kelishuvga erishiladi. Ushbu jarayonda “Karvonning ketiga qarama, berganning betiga qarama” paremiologik birligi muloqotning muhim burilish nuqtasini tashkil etadi. Mazkur paremiyaning lingvistik xususiyati uning umumlashtiruvchi va normativ semantikasi bilan belgilanadi. Unda xalq tajribasiga asoslangan ijtimoiy qoida ifodalanib, berilgan narsaning ortiga emas, balki beruvchining o‘ziga e‘tibor qaratish, ya‘ni taklifni rad etmaslik lozimligi uqtiriladi. Struktur jihatdan paremiya parallel sintaktik qurilishga ega bo‘lib, “qarama, qarama” takrori orqali nutqqa ritmiklik, ohang va ta‘sirchanlik bag‘ishlaydi.

Pragmatik jihatdan ushbu paremiya persuaziv vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Olim oddiy taklif bilan cheklanmay, umumlashgan xalqona hikmat orqali o‘z fikrini mustahkamlaydi va suhbatdoshning qarshiligini yumshatadi. Natijada nutq individual darajadan ijtimoiy tajriba darajasiga ko‘tarilib, so‘zlovchining pozitsiyasi kuchayadi hamda suhbatdoshni ko‘ndirish ehtimoli ortadi. Shu bilan birga, paremiyaning qo‘llanishi dialogga emotsional yumshoqlik va norasmiylik kiritadi. Olimning hazilomuz ohangdagi izohi esa muloqotni keskinlikdan chiqarib, suhbatni yengillashtiradi va ijobiy ruhiy muhitni yuzaga keltiradi.

Natijada, Shoirning yakuniy javobi murosaga kelish holatini ifodalaydi. Demak, mazkur paremiologik birlik dialogda umumlashtiruvchi, baholovchi va ko‘ndirishga xizmat qiluvchi lingvistik vosita sifatida namoyon bo‘lib, muloqotning murosaga yo‘naltirilgan rivojini ta‘minlaydi.

3. Manipulyativ dialog – bu suhbat jarayonida suhbatdoshning pozitsiyasi, qarori yoki xatti-harakatini o‘zgartirishga qaratilgan, unga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatishga tayanadigan muloqot turidir. Bunday dialogning mohiyati oddiy axborot uzatishdan iborat bo‘lmay, aksincha, suhbatdosh pozitsiyasini ko‘zlangan yo‘nalishga burish, uni ishonirish yoki ko‘ndirishga qaratilgan kommunikativ vositalarning nutqda voqelanishi bilan belgilanadi. Shu tariqa manipulyativ dialogda so‘zlovchining suhbatdosh ongiga ta’sir o‘tkazish, uni o‘z xohishiga qarshi bo‘lsa-da, ma’lum yo‘nalishda fikrlash yoki harakat qilishga undash maqsadi yotadi. Masalan:

Qo‘chqor. E, o‘tir! Endi, Olimtoy... (Alomatga qarab qo‘yib.) Eshitmaydi-a? Endi-i, Olimtoy, o‘zingdan qolar gap yo‘q. Bu yog‘i – “qishloqchilik”: birov u deydi, birov bu deydi – el og‘ziga elak tutib bo‘lmaydi, xo‘pmi. (Olimjonning hayron turganini ko‘rib.) Yo‘q, yo‘li-da, yolg‘ondakamiga... Shu, bir-ikkita mo‘ysafidni chaqirib, bir oshamgina osh bilan fohihaza o‘xshagan gap qivorsak, a? O‘zbekchilik-da...

Olimjon. Iye, o‘ylab gapiryapsizmi, Qo‘chqor aka? Nima, el-yurtga kulgi bo‘lmoqchimisiz? Hamma ishingizni qilsa – sigir sog‘ishmi, kir yuvishmi, ovqat-povqatmi – fohihaza balo bormi? Qiziq gapni gapirasiz-a!

Qo‘chqor. (Olimjon taslim bo‘ldi, deb o‘ylab.) Yo‘q, paxtaga gap yo‘q, gap yo‘q. Ayol zotining-chi, vey, joni temirdan bo‘ladi – uyni-yam eplaydi, dalani-yam! Ko‘rib yuribmiz-ku.

Olimjon. Birov eshitsa nima deydi, Qo‘chqor aka, o‘ylayapsizmi?

Qo‘chqor. Menam shuni aytaman-da, Olimtoy. “Uyingizda zaifa paydo bo‘p qopti, Qo‘chqorvoy, kim bo‘ldi u?” deb so‘rashsa, nima deyman? Ammamning qizi, deymanmi? Odamlarga qanday tushuntiraman – “bu odam emas, Olimtoy yasagan robot”, deb? Bitta mulla chaqirib, yo‘liga nikohga o‘xshagan narsa qivorsak – bo‘ldi. Yuraveramiz, gap yo‘q, so‘z yo‘q. Shu bilan bir nima bo‘p qoladimi?

Olimjon. Axir bu odam emas, Qo‘chqor aka, temir-ku, nega tushunmaysiz?! Ichi to‘la sim, plastmassa, yarim o‘tkazgichlar! Bu – mashina! E, gapiraveradimi har narsani! Ertaga sinovdan o‘tolmasa-yu, buzib tashlasam nima bo‘ladi? Bir uyum temir qoladi!

Qo‘chqor. Ha endi, buzman-g-da, Olimtoy. Shunday narsani buzsangiz, uvoli tutib, qo‘lingiz akashak bo‘p qolmaydimi! E–e, yetganlar bor, yetmaganlar bor... Xo‘p de, Olimtoy, dil ketdi-da endi. Senga nima, bu bo‘lmasa boshqasini yasab olaverasan, bizga o‘xshagan so‘qqaboshga qiyin... (Bechorasifat.) Yolg‘izlik yomon, Olimtoy, buni boshiga tushgan biladi...

Olimjon. (Toqati toq bo‘lib.) E, bilganingizni qilmaymizmi!

(Sharof Boshbekov. “Temir xotin”)

Mazkur dialog parchasi manipulyativ xarakterga ega bo‘lib, unda Qo‘chqor suhbatdosh Olimjonning qarorini o‘zgartirish maqsadida turli lingvistik vositalardan, xususan, paremiologik birliklardan faol

foydalanadi. Dialog davomida qo‘llangan “el og‘ziga elak tutib bo‘lmaydi” va “yolg‘izlik yomon, buni boshiga tushgan biladi” kabi birliklar xalqona umumlashgan tajribani ifodalovchi paremiyalar sifatida nutqning ta’sirchanligini oshiradi hamda manipulyativ strategiyaning asosiy vositasiga aylanadi.

“El og‘ziga elak tutib bo‘lmaydi” paremiyasi struktur jihatdan barqaror, umumlashgan hukm shaklida bo‘lib, unda ijtimoiy fikrni nazorat qilib bo‘lmasligi haqidagi xalqona haqiqat ifodalanadi. Lingvistik jihatdan u umumlashtiruvchi va normativ semantikaga ega bo‘lib, konkret vaziyatni kengroq ijtimoiy kontekst bilan bog‘laydi. Qo‘chqor ushbu birlik orqali Olimjon ongida ijtimoiy bosim hissini uyg‘otadi, ya’ni masalani shaxsiy qaror darajasidan chiqarib, “el-yurt nima deydi” degan umumiy mezon darajasiga ko‘taradi. Natijada bu paremiya manipulyativ vosita sifatida suhbatdoshni bilvosita ko‘ndirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mazkur dialogda paremiologik birliklar umumlashtiruvchi, baholovchi va persuaziv xususiyatlarga ega bo‘lib, ular orqali so‘zlovchi suhbatdoshga bevosita emas, balki bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Natijada muloqot oddiy axborot almashishdan chiqib, manipulyativ xarakter kasb etadi va suhbatdoshning dastlabki qarshiligi asta-sekin susayib, yakunda murosaviy qarorga kelishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, dramatik dialog tizimida paremiologik birliklar muhim lingvistik va pragmatik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ular preskriptiv dialogda direktiv nutqni kuchaytirish, murosa-bitim dialogida kelishuvga erishish jarayonini yengillashtirish, manipulyativ dialogda esa suhbatdoshga bilvosita ta’sir ko‘rsatish vazifalarini bajaradi. Paremiyalar nutqqa umumlashtiruvchi, baholovchi va ekspressiv mazmun kiritib, uni individual darajadan ijtimoiy tajriba darajasiga ko‘taradi. Natijada dialogning semantik chuqurligi va kommunikativ ta’sirchanligi ortib, muloqot jarayonida persuazivlik va pragmatik samaradorlik kuchayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1993.
2. Аристотель. Поэтика. – М.: Искусство, 1978.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советский писатель, 1972.

